

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

MARKAZIY OSIYO ETNOLOGIYASI VA ANTROPOLOGIYASINI O'RGANISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY MAKTABLAR

M.M. Askarov

PhD, dotsent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Toshkent, O'zbekiston

E-mail manzili: mirzokhid.askarov90@gmail.com

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, antropologiya, maktablari, AQSH, Avstraliya, Fransiya

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi va antropologiyasini o'rganish bo'yicha xorijiy institutlar va tashkilotlar, ularning faoliyati haqida qisqacha to'xtalib to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, maqolada qayd etilgan ilmiy markazlarning natijalarini tarqatishda bevosita ishtirok etuvchi ilmiy jurnallar va nashrlarni qisqacha tahlil qilgan.

FOREIGN SCIENTIFIC SCHOOLS FOR THE STUDY OF CENTRAL ASIAN ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY

M.M. Askarov

PhD, associated professor

Tashkent State University of Oriental Studies,

Tashkent, Uzbekistan,

E-mail address: mirzokhid.askarov90@gmail.com

Key words: Central Asia, ethnology, anthropology, European schools, USA, Australia, France.

Abstract: In this article, we will briefly touch on foreign institutions and organizations for the study of ethnology and anthropology of the peoples of Central Asia, and their activities. In addition, we will briefly analyze the scientific journals and publications that are directly involved in the dissemination of the results of the scientific centers mentioned in the article.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ШКОЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

М.М. Аскарлов

PhD, доцент

Ташкентского государственного университета востоковедения,

Ташкент, Узбекистан

Адрес электронной почты: mirzokhid.askarov90@gmail.com

<p>Ключевые слова: Центральная Азия, этнология, антропология, европейские школы, Германия, США, Австралия, Франция</p>	<p>Аннотация: В данной статье мы кратко коснемся вопросов о зарубежных учреждениях и организациях по изучению этнологии и антропологии народов Средней Азии, и их деятельности. Кроме того, кратко проанализируем научные журналы и издания, которые принимают непосредственное участие в распространении результатов упомянутых в статье научных центров.</p>
---	---

В настоящее время количество исследовательских центров и институтов по изучению народов Средней Азии много. Их количество и качество с каждым днём все шире и разнообразнее. Большинство публикаций этих центров, как принято, печатаются на английском языке, как язык международного научного содружества. Так как наше историографическое исследование ограничено рамками англоязычных исследований, мы попытаемся раскрыть и анализировать деятельность, в основном британских, американских, некоторых европейских, австралийских, и в качестве сравнения азиатских научных и исследовательских центров. Кроме этого, кратко проанализируем научные журналы и публикации, которые непосредственно учувствуют в освящении и распространении результатов выше перечисленных научных центров.

В анализе и обработке материала данного параграфа мы использовали сопоставительный метод исследования, а также для сравнения и выявления доли участия – статистический метод.

Британские исследовательские центры.

Так как наш историографический анализ базируется, в основном, на англоязычных исследованиях начнем рассмотрение с исследовательских центров Британского Королевства.

1. Один из самых древних обществ в Британском Королевстве считается *Королевское общество по азиатским делам* (The Royal Society for Asian Affairs), которое было основано в 1901 году как *Центрально-азиатское общество* (Central Asian Society) для «содействия расширению знаний и понимания Центральной Азии и соседних стран».¹ Королевское общество по азиатским делам (RSAA) существует как образовательная благотворительная организация, способствующая расширению знаний и понимания Центральной Азии и стран от Ближнего Востока до Японии.²

2. Ведущее место в исследовании Среднеазиатского региона, в частности Узбекистана, справедливо принадлежит Оксфордскому и Кембриджскому университетам. Этим университетам принадлежат многочисленные исследовательские проекты по нашему региону, которые сыграли незаменимую роль в раскрытии истории, археологии, антропологии, этнологии народов Средней Азии. Если говорить на примере Кембриджского университета, то одна из активных проектов нынешнего времени является «*Cambridge Central Asia Forum (CCAF)*» Азиатский форум, созданный преподавателями

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_for_Asian_Affairs#cite_note-auto-1 (1.12.2019)

² <https://rsaa.org.uk/about/our-mission/> (1.12.2019)

университета Кембриджа и базирующийся в Колледже Иисуса, в городе Кембридж. CCAF была основана в 2001 году и тесно связана с Центром исследований развития Кембриджского университета. Основной целью CCAF является сопоставление научной деятельности Кембриджа в Центральной Азии и на Кавказе и повышение интереса лучших междисциплинарных кругов к участию в исследованиях в регионе. Еще одним ключевым видом деятельности является продвижение двусторонних академических отношений между Центральной Азией и Великобританией; она направлена как на продвижение исследований в рамках существующих дисциплин, в области искусства и науки, социальных наук, техники и медицины, так и на стимулирование новых междисциплинарных исследований в Центральной Азии и Евразии³.

На сегодняшний день Кембриджский университет осуществляет публикацию более 200 наименований журналов в разных сферах науки. Среди них существуют и журналы, которые служат для освящения гуманитарных и социальных исследований в Азиатском регионе. Например:

- *Slavic Review* «Славянское обозрение» - международный междисциплинарный журнал, посвященный изучению Восточной Европы, России, Кавказа и Центральной Азии, прошлого и настоящего. «Славянское обозрение», издаваемое с 1941 года, является журналом-членом Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований. Основной целью журнала является поощрение диалога между различными научными подходами.⁴

- *The Journal of Asian Studies (JAS)* «Журнал азиатских исследований» играет определяющую роль в области азиатских исследований на протяжении более 75 лет. JAS публикует самые лучшие эмпирические и междисциплинарные работы по Азии, охватывающие искусство, историю, литературу, общественные науки и культурологию. С 1941 по 1956 года назывался «Far Eastern Quarterly», то есть «Дальневосточный квартал»⁵.

- *Modern Asian Studies* «Современные Азиатские исследования» публикует передовые исследовательские статьи по истории, социальной антропологии, социологии, политологии и культуре современной Азии. В журнале, охватывающем все регионы Азии, включая Приморскую Азию, и их взаимосвязи, особенно приветствуются статьи, в которых используются междисциплинарные и сравнительные методы исследования. С момента своего создания в 1967 году Modern Asian Studies специализировалась на публикации более длинных монографических очерков, теоретические утверждения которых подтверждаются богатыми эмпирическими данными⁶.

- *International Journal of Asian Studies (IJAS)* «Международный журнал азиатских исследований» является междисциплинарным англоязычным форумом для исследований в области социальных и гуманитарных наук. IJAS изучает Азию на региональной основе, подчеркивая закономерности и тенденции, выходящие за пределы отдельных стран. Он особенно заинтересован в локализации современных изменений в исторических рамках, особенно с использованием междисциплинарных подходов, и, таким образом, способствует сравнительным исследованиям с участием различных регионов Азии. Публикуется с 2004 года⁷.

- *The Cambridge Journal of Anthropology*⁸ - Кембриджский журнал антропологии - журнал, в котором публикуются амбициозные и строгие научные исследования в области современной социальной и культурной антропологии. Журнал поощряет представление статей этнографического исследования, которые генерируют

³ <https://centralasia.group.cam.ac.uk/AboutUs> (02,11,2019)

⁴ <https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review> (02,11,2019)

⁵ <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies> (02,11,2019)

⁶ <https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies> (02,11,2019)

⁷ <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-asian-studies> (02,11,2019)

⁸ <https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml>

новые идеи и стремятся поощрить читателей в различных актуальных, региональных и теоретических областях.

3. Оксфордский университет также финансирует много проектов связанные с изучением Азиатского и Среднеазиатского региона и публикует многочисленные журналы, монографии, коллективные работы, справочники, статьи и т.п. Один из основных исследовательских центров при Оксфордском университете, является «Азиатский исследовательский центр» (The Asian Studies Centre)⁹. Он был основан в 1982 году как преемник Дальневосточного центра (основан в 1954 году) в Колледже Святого Антония. Его деятельность поддерживается фондом в колледже и за счет внешних грантов. Как и его предшественник, Азиатский исследовательский центр – это, прежде всего координирующая организация, которая объединяет специалистов из самых разных дисциплин.

4. Кроме этого, также продолжает функционировать «Российский и Евразийский исследовательский центр» (The Russian and Eurasian Studies Centre)¹⁰. Российский и Евразийский исследовательский центр был создан в 2003 году для продолжения работы всемирно известного «Российского и Восточноевропейского исследовательского центра», созданного в 1953 году. Центр является основным компонентом исследований по России, Украине, Кавказу и Центральной Азии в Оксфордском университете. В вопросах, касающихся этой последней области, она имеет тесные связи с *Оксфордским обществом по Каспию и Центральной Азии (TOSCCA)*.

5. Еще функционирует «Центр по изучению исламских исследований» (Oxford Centre for Islamic Studies)¹¹, который является признанным независимым центром Оксфордского университета. Он был создан в 1985 году для поощрения научного изучения ислама и исламского мира. Его Королевское Высочество принц Уэльский является покровителем Центра. Он управляется Советом попечителей, в состав которого входят ученые и государственные деятели из разных стран мира, а также представители Оксфордского университета. Центр обеспечивает место встречи для западного и исламского мира обучения. В Оксфорде это способствует междисциплинарному и междисциплинарному изучению исламского мира.

6. Наряду с научными центрами, продолжает свою деятельность и Институт (факультет) Востоковедения (Faculty of Oriental Studies)¹², в котором активно ведутся исследовательские работы по региону.

Как и Кембриджский университет в Оксфорде также печатают более 200 наименований журналов по разным отраслям науки. Среди них есть несколько основных журналов, которые по сей день публикуют исследования по Среднеазиатскому региону. Например,

- *Journal of Social History* – Журнал социальной истории – это ежеквартальный журнал, основанный в 1967 году Питером Стернсом. JSH публикует статьи по социальной истории из всех областей и периодов и играет важную роль в интеграции работы по истории Латинской Америки, Африки, Азии и России с социально-историческим анализом в Западной Европе и Соединенных Штатах¹³.

- *Journal of Islamic Studies*¹⁴ – Журнал исламских исследований, является междисциплинарным изданием, посвященным научному изучению всех аспектов ислама и исламского мира. Особое внимание уделяется работам, связанным с историей, географией, политологией, экономикой, антропологией, социологией, юриспруденцией,

⁹ <https://www.sant.ox.ac.uk/research-centres/asian-studies-centre> (02,11,2019)

¹⁰ <https://www.sant.ox.ac.uk/research-centres/russian-and-urasian-studies-centre> (02,11,2019)

¹¹ <http://www.oxcis.ac.uk/aboutus.html>

¹² <https://www.orinst.ox.ac.uk/article/about-us> (02,11,2019)

¹³ <https://academic.oup.com/jsh/pages/About> (02,11,2019)

¹⁴ <https://academic.oup.com/jis/pages/About>

литературой, религией, философией, международными отношениями, вопросами окружающей среды и развития, а также этическими вопросами, связанными с научными исследованиями.

7. Один из ныне активных исследовательских центров в Британии считается *SOAS Centre of Contemporary Central Asia & the Caucasus*¹⁵ при Лондонском университете. Она специализируется в изучении истории, археологии, этнологии, лингвистики региона Средней Азии и Кавказа. Из известных исследователей данного центра можно отметить Данизу Кандиоти¹⁶, которая является одним из основных исследователей гендерного вопроса региона. Активно публикует материалы по Узбекистану¹⁷.

8. При университете святого Эндрю также функционирует центр *Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies*¹⁸. *Институт изучения Ближнего Востока, Средней Азии и Кавказа* (MECACS) содействует междисциплинарному образованию и исследованиям истории, международных отношений, социальной антропологии и кинематографии.

9. Один из самых древних исследовательских центров в Британском королевстве является *Центр исследований Средней Азии* (The Central Asian Research Centre)¹⁹, которая была основана в 1953 году на базе Тюркологического центра. Их основная деятельность заключается в заполнении пробелов между Советскими и Азиатскими исследованиями. Все научные результаты центра публиковались в журнале «Центрально-азиатское обозрение» (Central Asian Review)²⁰ с 1953 по 1968 гг. Основатель и директор центра, Джеффри Уилер был главным редактором и частым автором журнала²¹. Этот журнал примечателен тем, что он был одним из немногих периодических изданий Центральноазиатских исследований, опубликованных в период, когда исследования в этой области были трудными из-за советской цензуры и ограничений на поездки для исследователей. В 1968 году Уилер покинул «Центрально-азиатский исследовательский центр», а в следующем году «Центрально-азиатское обозрение» было включено в журнал *Mizan*, издаваемый центром с 1965 по 1971 год²². В настоящем журнал не публикуется.

Исследовательские центры и институты в Европе.

Франция. Французское правительство известна своим интересом в изучении Исламского Востока. Это и повлияло на создание многочисленных исследовательских центров и институтов. *Французский Институт Исследований Центральной Азии* (IFEAC) был создан в 1993 году, действует в административном подчинении Министерства Иностранных Дел Франции и получил статус Подразделения Ведомства и Исследования CNRS (USR 3140). Главной миссией IFEAC является поддержка исследователей из Франции и Центральной Азии, которые работают в регионе по археологии и по всем дисциплинам социально-гуманитарной науки (история, социология, этнология, антропология, экономика, география и др.)

В географическом плане, IFEAC распространяет свою деятельность на 5 государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). А также, Институт интересуется взаимоотношениями региона с соседними территориями

¹⁵ <https://www.soas.ac.uk/ccac/> (02,11,2019)

¹⁶ <https://www.soas.ac.uk/ccac/members/> (02,11,2019)

¹⁷ <https://www.soas.ac.uk/ccac/centres-publications/> (02,11,2019)

¹⁸ <https://www.st-andrews.ac.uk/ir/research/centres/mecacs/> (02,11,2019)

¹⁹ <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03068376908732064?journalCode=raaf19> (02.11.2019)

²⁰ https://wikivisually.com/wiki/Central_Asian_Review (02.11.2019)

²¹ Myer W. *Islam and Colonialism: Western Perspective on Soviet Asia*. London: Routledge: Curzon, 2002. p. 103-4.

²² Myer W. *Islam and Colonialism: Western Perspective on Soviet Asia*. London: Routledge: Curzon, 2002. p. 103-4.

России (Татарстан и Башкорстан), Афганистана, Ирана (Хорасан), Китая (Цинь-Цзянь) и Монголии.²³

IFEAC выпускает периодический журнал под названием *Cahiers d'Asie centrale*²⁴, последний выпуск, которого был опубликован под названием «1989, год политических мобилизаций в Центральной Азии». А предыдущие издания опубликованы на сайте Revues.org (<http://asiacentrale.revues.org>)

До 2010 года IFEAC функционировал в Ташкенте, отныне он открыт в Бишкеке в Кыргызстане. Есть представительство института в столице Таджикистана в Душанбе.

Германия. Огромный и незаменимый вклад в развитие социальной антропологии и этнологии совершает *Институт социальной антропологии имени Макса Планка* (Max Planck Institute for Social Anthropology).²⁵ Он является одним из ведущих мировых центров исследований в области социокультурной антропологии. Он был основан в 1999 году Крисом Ханном и Гюнтером Шли. Общим для всех исследовательских проектов в Институте Макса Планка является сравнительный анализ социальных изменений. Именно в этой области его исследователи вносят вклад в антропологическую теорию, хотя многие программы также имеют прикладное значение и политическую актуальность. Полевые работы являются неотъемлемой частью практически всех проектов.

В институте работают более 175 исследователей, подавляющее большинство в одном из трех его отделов: «Право и антропология» (Фоблетс); «Устойчивость и трансформация в Евразии» (Ханн); «Интеграция и конфликт» (Schlee). Институт имеет собственный гостевой дом, организует регулярные семинары и международные конференции.

Очень много исследований по социальной антропологии Узбекистана было осуществлено именно в этом учебном заведении. Среди них можно выделить, исследования в области идентичности Питера Финке (Peter Finke)²⁶, публикацию книги по Хорезму Томасо Тревисани (Tommaso Trevisani)²⁷, исследования ислама в Узбекистане Джохана Расаянагама (Johan Rasanayagam)²⁸, исследования идентификации Рано Тураевой (Rano Turaeva)²⁹, проект по святым местам Азима Маликова (Azim Malikov)³⁰ и др. По приведенным примерам можно удостовериться, что данный институт имеет огромное влияние на развитие социальной антропологии (этнологии) не только в Узбекистане, но и в мире.

Голландия. В настоящее время *Университет Лейдена* в Голландии (Leiden University, The Netherlands) считается одним из основных пропагандистов изучения Средней Азии, как объект исследования среди университетов Голландии. Многие исследования проводятся в отделе *Региональные исследования: Азия и Ближний Восток* (Area Studies: Asia & the Middle East).³¹ Сейчас в университете функционирует грант *Центрально-Азиатская инициатива* (Central Asia Initiative). Целью инициативы является создание Центральноазиатских исследований в Лейденском университете. В рамках Лейденского института региональных исследований изучение Центральной Азии имеет большое значение, поскольку оно воплощает ныне «недостающую связь» между

²³

<https://ifeac.hypotheses.org/institut/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0> (30.11.2019)

²⁴ <https://journals.openedition.org/asiacentrale/> (30.11.2019)

²⁵ <https://www.eth.mpg.de/2946085/institute> (30.11.2019)

²⁶ https://www.eth.mpg.de/3635040/project_finke_1 (30.11.2019)

²⁷ https://www.eth.mpg.de/3319421/book_138 (30.11.2019)

²⁸ https://www.eth.mpg.de/3317558/book_127 (30.11.2019)

²⁹ https://www.eth.mpg.de/3422928/project_turaeva (30.11.2019)

³⁰ https://www.eth.mpg.de/3606979/project_malikov (30.11.2019)

³¹ <https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies> (30.11.2019)

азиатскими исследованиями и ближневосточными исследованиями, как в исторической, так и в современной перспективе.

Ключевыми вопросами являются культурное пространство, формирование идентичности, геополитика и наследие. В рамках проекта будут разработаны новые модули курса по Центральной Азии и организована серия информационно-пропагандистских мероприятий (гостевые лекции, обсуждения книг, конференции). Координаторами проекта являются доктор Габриэль ван ден Берг (Dr. Gabrielle van den Berg) и доктор Елена Паскалева (Dr. Elena Paskaleva).³²

Швейцария. Основным центром исследований по Центральной Азии, во всех сферах является *Университет Цюриха* (University of Zurich, Switzerland).³³ Основные исследования проводятся в двух институтах университета, это *Институт азиатских и восточных исследований* (Institute of Asian and Oriental Studies)³⁴ и *Институт социальной антропологии и эмпирических культурологических исследований* (ISEK - Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft).³⁵

Институт азиатских и восточных исследований (IAOS), основанный в 2013 году, является центром исследований и преподавания по Азии и Востоку в Цюрихском университете (UZH). Он стремится позиционировать себя на национальном и международном уровнях в качестве одного из ведущих учреждений в этой области. Объединив дисциплины индийских исследований, исламских исследований, японских исследований, китайских исследований и гендерных исследований в рамках одной институциональной структуры, стратегический акцент Цюрихского университета на азиатских и восточных исследованиях стал более заметным в Университете, международном академическом ландшафте и среди широкая публика в Швейцарии.³⁶

Департамент социальной антропологии и культурологии (ISEK), основанный 1 января 2014 года, объединяет две области исследований и преподавания социальной и культурной антропологии и популярных культурологических исследований с Этнографическим музеем, университетским музеем, который находится на пересечении этих двух дисциплин. Многочисленные исследовательские проекты, широкий спектр курсов, предлагаемых на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также музей делают ISEK привлекательным исследовательским и учебным учреждением. Восемь профессоров и 120 сотрудников работают под руководством руководителей департаментов ISEK. Более 900 студентов в настоящее время находятся под наблюдением в различных учебных программах ISEK.³⁷ Среди ученых этого департамента можно выделить Питера Финке (Peter Finke)³⁸. Его исследование имеют важное место в понимании зарубежной методологии при изучении антропологии народов Средней Азии.³⁹

Дания. Основным центр распространения и объединения знаний о Центральной Азии в Дании является общество *Centralasiatisk Selskab*.⁴⁰ *Центрально-Азиатское общество* стремится продвигать знания и интересы Центральной Азии до и в настоящее время, а также выступать в качестве междисциплинарного форума для координации и

³² <https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies/central-asia-initiative/about> (30.11.2019)

³³ <https://www.uzh.ch/en.html> (30.11.2019)

³⁴ <https://www.aoi.uzh.ch/en.html> (30.11.2019)

³⁵

³⁶ <https://www.aoi.uzh.ch/en.html> (30.11.2019)

³⁷ <https://www.isek.uzh.ch/en/thedepartment.html> (30.11.2019)

³⁸ Finke P. Mobility and Identity in Central Asia. Special Issue of Zeitschrift für Ethnologie 138/2; Strategies of Identification in Central Asia. Special Issue of Etnograficheskoe obozrenie 2014/4; Variations on Uzbek Identity: Strategic Choices, Cognitive Schemas and Political Constraints in Identification Processes. Oxford, New York: Berghahn Books.

³⁹ <https://www.isek.uzh.ch/en/anthropology/Staff/staff/F/peterfinke/publikationenpeterfinke.html> (30.11.2019)

⁴⁰ <http://www.centralasien.dk/p/om-centralasiatisk-selskab.html> (1.12.2019)

укрепления деятельности, охватывающей Центральную Азию. Их деятельность включает в себя: дебаты, лекции и семинары по Центральной Азии, продвижение веб-сайта www.centralasien.dk, и публикация ежеквартального журнала (на датском языке) OXUS.

Общеввропейские. В нынешнее время функционируют и совместные исследовательские центры, институты и общества, в котором объединяется опыт и возможности нескольких университетов Европы. Например:

1. Кроме исследовательских центров и институтов в отдельных Европейских государствах также как в Северной Америке в Европе аналогично функционирует *Европейское общество по изучению Центральной Азии* (European Society for Central Asian Studies, коротко ESCAS).⁴¹ Это общество стремится поддержать изучение Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и соседних регионов Кавказа, России, Китая, Афганистана и Ирана. Его основной деятельностью является двухгодичная конференция, которая проводится в одной из европейских стран или в Центральной Азии.

В 1985 году группа ученых из Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании и Дании, работающих в рамках Центральноазиатских исследований, решила установить неформальное сотрудничество с целью содействия совместным исследованиям и междисциплинарным исследованиям среди европейских ученых по Центральной Азии. Основной причиной создания ESCAS было придание центральноазиатским исследованиям статуса самостоятельной исследовательской области, независимой от советских и восточноевропейских исследований, для установления научных связей с дисциплинами, работающими в рамках одного исторического и культурного континуума в смежных областях и создать возможности для прямого сотрудничества между учеными бывшей советской Центральной Азии и учеными в смежных областях.

В 1995 году на пятой конференции ESCAS в Копенгагене ESCAS была официально учреждена как научная ассоциация под названием *«Европейское общество по изучению Центральной Азии»*, в которой д-р Ewa Chylinski стала ее первым президентом.⁴²

2. В результате совместной работы в 2012 году Институт социальной антропологии им. Макса Планка (Департамент интеграции и конфликтов) и Департамент социальной и культурной антропологии Цюрихского университета создали *«Центр антропологических исследований в Центральной Азии»* (Halle-Zurich Centre for Anthropological Studies on Central Asia, коротко CASCA).⁴³ Этим шагом они формализовали и укрепили давно существующее сотрудничество между обоими институтами, чтобы создать форум выдающегося антропологического взаимодействия с регионом, в который члены этих двух подразделений внесли значительный вклад в течение последних двадцати лет.

Будучи перекрестком между различными частями евразийского континента, Центральная Азия всегда была источником, а также местом назначения культурных и политических влияний далеко за ее пределами. Когда-то он был колыбелью мировых империй, таких как различные тюркские и монгольские государственности, а затем стал колониальным захолустьем, подчиненным русскому и китайскому господству, прежде чем принять участие в одном из крупнейших человеческих экспериментов, создании социалистических систем и их недавних изменениях. В научных кругах, а также в общественных местах Центральная Азия все еще малоизвестна. Это особенно верно для эмпирических дисциплин, таких как антропология, потому что доступ к исследованиям был сильно ограничен в течение социалистического периода, а во многих отношениях и за его пределами. В последние годы это в некоторой степени изменилось, и был проведен ряд исследований по текущим процессам трансформации и необходимости принятия людьми в экономическом, социальном и культурном плане.

⁴¹ <http://www.escas.org/> (30.11.2019)

⁴² <http://www.escas.org/about-escas/> (30.11.2019)

⁴³ <http://casca-halle-zurich.org/en/> (30.11.2019)

С антропологической точки зрения особое внимание уделяется местной перспективе людей, которые в мире изменяющихся геополитических стратегий и борьбы за национальную власть пытаются создать новые смыслы в своей жизни. Это включает, например, вопросы экономических отношений и расслоения, новых форм социального сотрудничества, этнической идентификации и альянсов, а также возрождения и реконфигурации религиозных схем. Целью CASCA является содействие эмпирически обоснованным исследованиям по этим и смежным темам с антропологической точки зрения и укрепление его позиции в рамках дисциплины как регионально определенной подполя.⁴⁴

⁴⁴ <http://casca-halle-zurich.org/en/> (30.11.2019)